

DEVIN DE UIS SHARQSHUNOS OLIM SIFATIDA

Muhiddinova Manzura Nuriddin qizi
ToshDO'TAU 2-bosqich magistranti

DEVIN DEWEESE AS AN ORIENTALIST

Mukhiddinova Manzura
TSULL, master's student.

ДЕВИН ДЬЮИЗ КАК ВОСТОКОВЕД

Муриддинова Манзура Нуриддин кызы
ТашДУТАУ студент 2курса магистрантаы.

Annotatsiya. Sharq xalqlari azaldan o'zining madaniyati, adabiyoti hamda san'ati bilan mashhur bo'lgan hamda G'arb dunyosiga o'zining ta'sirini o'tkazgan. Bu ta'sir natijasida Sharqqa nisbatan qiziqish uyg'ongan. Bir qancha G'arb olimlari Sharq dunyosi adabiyotini o'rganishgan hamda tahlil qilishgan. Maqolada Amerikaning Indiana universiteti professori Devin de Uis va uning Markaziy Osiyo adabiyoti va tarixiga doir tadqiqotlari keltirilgan hamda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Sharq adabiyoti, islomlashuv, Devin de Uis, qiyosiy adabiyotshunoslik, tasavvuf.

Annotation. The peoples of the East have long been famous for their culture, literature and art, and have had their influence on the Western world. As a result, of this influence, interest in the East was aroused. Several Western scholars have studied and analyzed the literature of the Eastern world. The article presents and analyzes Devin de Uis, a professor at Indiana University in America, and his research on Central Asian Literature and history.

Key words: Oriental literature, islamization, Devin DeWeese, comparative literature, sufism.

Аннотация. Народы Востока издавна славились своей культурой, литературой и искусством, а также оказали влияние на западный мир. В результате этого влияния возник относительный интерес к востоку. Несколько западных ученых изучали и анализировали литературу восточного мира. В статье представлен и проанализирован Девин де ВИС, профессор Американского университета Индианы, и его исследования литературы и истории Центральной Азии.

Ключевые слова: Восточная литература, исламизация, Девин Дьюиз, сравнительное литературоведение, суфизм.

G'arb va Sharq adabiyotini qiyosiy o'rganish bugungi globallashuv jarayonining dolzarb masalalaridan biridir. Jahonning turli qutblari, xalqlari, madaniyatlari bir chorrahada mudom uchrashib, o'zaro muloqot qilib turadilar. Dunyo yo'llarini karvonboshilar tutashtirganlaridek, badiiy tafakkur yo'llarining ham o'z karvonboshilari bo'ladi. Bularsiz orzular ushalmaydi, xalqlar birlashmaydi, madaniyatlar uchrashmaydi.

Sharq dunyosi o'zining tarixi, madaniyati va adabiyoti ayniqsa, tasavvufga qo'shgan hissasi bo'yicha beqiyos va qadimiydir. Bu yo'nalishlar bo'yicha yaratilgan noyob hamda tarixiy manbalar nafaqat Markaziy Osiyo olimlarini balki, Yevropa olimlarini diqqat markazida bo'lgan. So'nggi o'ttiz yillikda G'arb olimlari tomonidan bu mavzularga ilmiy e'tibor kuchaygan bo'lsa-da, ushbu tadqiqotlar orasida Devin de Uis tomonidan olib borilgan izlanishlar alohida ahamiyatga egadir. Uning asosiy tadqiqotlari tasavvuf tariqatlari, Ahmad Yassaviy va Naqshbandiylik o'rtasidagi aloqalar, shuningdek, islom dini va unga oid manbalarning Sovet davridagi o'rni va qanchalik o'rganilganligi haqidadir. Olim Markaziy Osiyo islomiy tarixini ham chuqur o'rgangan olimlardan biridir. Uning asarlari islom tarixi, tasavvuf va diniy merosni o'rganayotgan tadqiqotchilar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Men ushbu maqolada amerikalik olimning Sharq olamidagi ilk turkiy risola bo'lmish Ahmad Taroziyning "Funun ul-balog'a" asari bo'yicha olib borgan tadqiqoti asosida bu asarni chuqurroq o'rganishni maqsad qilganman. 1436-yilda temuriy shahzoda Ulug'bek homiyligida yozilgan bu asar o'z davrining noyob manbasi bo'lib qolmay, hozir ham e'tiborga loyiq asardir. Bu manba boshqa Yevropa olimlari tomonidan fanga ma'lum qilinsa-da, hech qaysi olimning tadqiqot obyekti sifatida fanda to'liq tahlil qilinmagan. "Funun ul-balog'a" qo'lyozmasi haqidagi dastlabki ma'lumot 1930- yilda nemis sharqshunosi Xyerman Ete tomonidan Oksfordda tuzilgan "Bodlian kutubxonasida saqlanayotgan fors, turkiy, hind va pushtu qo'lyozmalari katalogi"¹ da keltirilgan. Ammo, Devin de Uis ushbu manbalarga va ma'lumotlarga qaramay bu asarni hech qaysi Yevropa va turkolog olimlar tomonidan o'rganilmaganligini ta'kidlaydi. Olim o'zining "Navoiyning salaflari Shayx Ahmad Xudoydod Taroziyning asarida: XV asrdan buyon Markaziy Osiyo

¹ Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library, Part II: Turkish, Hindustani, Pushtu and Additional Persian Manuscripts, ed. Hermann Ethe (Oxford: The Clarendon Press, 1930), col.1225, No. 2170.

madaniyotshunosligida unutilgan manba”² nomli maqolasini ushbu asar tahliliga bag’ishlaydi. Bu maqolada “Funun ul-balog’a” asariga oid keng ma’lumotlar mavjud. Taroziyning bu asari o’zbek mumtoz adabiyotimizning har uchala tarkibiy qismlari (ilmi bade’, ilmi aruz, ilmi qofiya) haqida o’rganuvchi va muhim nazaiy ma’lumotlarni o’zida mujassamlashtirgan asar hisoblanib, o’z davri va bugungi davr uchun ham qimmatli manba bo’lib qolmoqda.

Amerikalik mashhur sharqshunos olim Devin de Uis nafaqat Shayx Ahmad Taroziyning ushbu asarini, balki Markaziy Osiyo tarixi, olimlari va tasavvufga oid bir qancha ilmiy ishlarning muallifi hamdir. Olimning ilmiy izlanishlari quyidagi sohalarni qamrab oladi:

1. Markaziy Osiyoda islom tarixi, xususan, Mo’g’ullar davrida.
2. Tasavvuf (so’fiylik) harakatlari va ularning ijtimoiy-siyosiy roli.
3. Islomlashuv jarayonlari va mahalliy dinlar bilan o’zaro aloqalar.
4. Fors, arab va chig’atoy tillaridagi manbalarni o’rganish va tahlil qilish.

U o’z tadqiqotlarida qo’lyozma manbalarni chuqur tahlil qilib, ularning madaniy kontekstda qanday shakllanganini aniqlashga alohida e’tibor qaratadi. Olim osiyoshunos hamda yassaviyshunoslar ichida salmoqli ishlarni amalga oshirayotgan olimlardan biri sanaladi. U Ahmad Yassaviy hayoti va ijodiga oid keng ko’lamli tadqiqotlar ham olib borgan bo’lib, uni ilm ahliga ma’lum qilgan. Quyida esa uning asosiy tadqiqotlari o’rin olgan.

O’zining o’nlab yirik maqolalari bilan dunyodagi yassaviyshunos olimlar sirasiga kiruvchi, islomshunos Devin de Uis Yevropa olimlari o’rtasida, balki Markaziy Osiyo, jumladan, turkiy dunyo yassaviyshunoslari orasida ham o’zining tadqiqotlari bilan e’tibor qozongan mutaxassisdir.

Devin de Uis yigirmadan ortiq tadqiqotlar muallifi bo’lib, ularning asosiylari tasavvuf va yassaviylik an’analariga bag’ishlangan. Olimning (Markaziy Osiyo tasavvufini o’rganish) “Studies on Sufism in Central Asia” tadqiqoti, ayniqsa, e’tiborga molikdir. Bu ishda Markaziy Osiyodagi tasavvuf ilmi tarixiga oid 1988–2005-yillarda olib borgan tadqiqotlari yig’indisi bo’lmish o’n ikkita maqola jamlangan. Ulardan beshtasida yassaviylik tariqati (III, VII, IX, X, XII) haqida fikr-mulohazalar berilgan. Ushbu ilmiy ilzanish davomida tasavvufga oid ko’plab asar hamda manbalarga murojaat qilingan. Bu esa tadqiqotning ahamiyatini yanada oshiradi.

Devin de Uisning “O’n yettinchi asrda Markaziy Osiyo forsiy shajarasida yassaviylik tariqati” “The Yasavi Order Persian Hagiography in Seventeenth-Century Central Asia” nomli maqolasida yassaviylik tariqatiga amal qilingan so‘nggi asrlardagi

² DeWeese D. The Predecessors of Nava’l in the Funun al-balaghah of Shaykh Ahmad b. Khudaydad Tarazi: a Neglected Source on Central Asian Literary Culture from the Fifteenth Century // Journal of Turkish Studies. Vol.29. Festschrift in Honor of Eleazar Birnbaum. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2005. P.163

holat yoritilgan. Bu tadqiqotdan shuni anglash mumkinki, yassaviylik tariqatiga ergashuvchilar bu paytga kelib ancha kamaygan.

“Temuriylar davridagi Yassaviy shayxlari: XIV–XV asrlardagi jamoaviy soʻfiy aloqalarining ijtimoiy va siyosiy rolga sharhlar” “Yasavi Shayhs in the Timurid Era: Notes on the Social and Political Role of Communal sufi Affiliations in the XIVth and XVth centuries” tadqiqotida asosan Temuriylar sulolasi asoschisi Amir Temurning Yassaviy shaxsiga munosabati yoritilgan. Bundan tashqari, Amir Temurning Ahmad Yassaviy qabri ustiga maqbara qurdirgani hamda uning Yassaviylik tariqati izdoshlariga qanchalik hurmatda boʻlganligi yoritilgan.

“Markaziy Osiyo tarixida eʼtibordan chetda qolgan bir manba: XVII asrda Yassaviy shajarasi:”Manoqib-ul-ahyor” “A Neglected Source on Central Asian History: The XVIIth Century Yasavi hagiography. Manoqib al-Akhyar” Ushbu manba oʻziga xos shajaraviy manba sifatida alohida eʼtiborga loyiq asar hisoblanadi. Bu asar yassaviylik tariqatiga nomaʼlum boʻlgan nodir manba sifatida qimmatlidir. Unda XVI asrda Markaziy Osiyoda diniy hududning kengayishi, yassaviylik gʻoyalarining oʻsib borishi haqidagi maʼlumotlar mavjud.

Olimning “Oltin Oʻrdada Islomlashuv va mahalliy din: Baba Tukles va Islomga oʻtishning Tarixiy va epic anʼanadagi talqini” “Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tukles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition” asari Markaziy Osiyoda islom tarixi, ayniqsa Oltin Oʻrdadagi diniy oʻzgarishlar, mahalliy eʼtiqodlar va sufiylikning shakllanishi va rivojlanishini chuqur tahlil qiluvchi asardir. Kitobning asosiy mavzusi – Oltin Oʻrda (Joʻji ulusi) va uning voris “davlatlari” tomonidan boshqarilgan Turk-moʻgʻul xalqlari orasidagi islomlashuv jarayoni aks etgan. Ushbu kitob juda katta hajmli asar boʻlib, faqat hajmi bilan emas, balki geografik va xronologik qamrovi kengligi bilan ham ajralib turadi. Devin de Uis islomni yangi qabul qilgan xalqlar uni qanday tushunganini, shuningdek bir qancha hikoyalarni tahlil qilib, bu jarayonning etnik va diniy guruhlar oʻrtasidagi jamoaviy birlikni shakllantirishda muhim oʻrin tutganini koʻrsatadi. Kitobda Oʻrta Osiyo anʼanaviy dinini muhim kuch sifatida tasvirlagan. Asarning birinchi bobida turli islomiy va anʼanaviy Oʻrta Osiyo dinlari asosida jamoaviy tabiatdagi konversiyalarning qanday boʻlgani haqida chuqur muhokama beriladi. Ikkinchi bobida Oltin Oʻrdaning islomga oʻtish tarixiga oid xalq anʼanalari qanday paydo boʻlgani haqida tarixiy maʼlumotlar keltiriladi. Avvalo, Devin de Uis moʻgʻullar kelishidan oldin Volga havzasida islomning tarqalishini koʻrib chiqadi, soʻngra Oltin Oʻrdada Oʻzbekxon (taxminan 1312-1341) gacha boʻlgan davrdagi islomlashuvdagi bir necha “notoʻliq” urinishlar muhokama qilinadi. Soʻngra esa Oʻzbekxonning islomga oʻtishi bilan bogʻliq tarixiy manbalar keng koʻrib chiqiladi – bu manbalar asosan Oltin Oʻrda hududidan tashqari hududlar yaʼni Mamluklar sultonligi va boshqa joylardan olingan.

“Yuriy Bregel sharafiga Markaziy Osiyo tarixi bo’yicha tadqiqotlar” “Studies on Central Asian History in honor of Yuri Bregel” Ushbu asar tadqiqotchi va tarixchi Indiana universiteti professori Yuri Bregelning nafaqaga chiqishi munosabatiga bag’ishlab chop etilgan bo’lib, Markaziy Osiyoning turli jihatlarini yoritadi. Ushbu to’plam Markaziy Osiyo bo’yicha tadqiqot olib borgan olim hamda yozuvchilarning maqolalaridan iboratdir. Unda ushbu mavzudagi maqolalar kiritilgan:

Tarixiy lingvistika: O’rta asr turkiy tillaridagi xizmat terminologiyasi.

Madaniy meros: Buxorodagi ilmiy muhit va kutubxonalar.

Vaqf hujjatlari: 1540-yildagi Balxdagi vaqfiya hujjatlari.

XVI-XVII asrlarga oid ko’chmanchilarga tegishli hujjatlar

XVI-XVII asrlarda Xorazmdagi faoliyat.

“Mo’g’ullar imperiyasida islomlashuv” “Islamization in the Mongol Empire” Bu asar XIII-XIV asrlarda mo’g’ullar hukmronligi ostidagi hududlarda islom dinining qanday yoyilganligini chuqur tahlil qiladi. Muallif bu asarda islomlashuv jarayonini to’satdan bo’lgan voqea emas, balki turli omillar ta’sirida asta-sekinlik bilan yuz bergan jarayon sifatida tushuntiradi. Har bir mo’g’ul xonligida bu jarayon har xil shaklda kechgan. Asarda islomlashuv jatraxonida sufiylar hamda diniy arboblarning roli ham ochib berilgan bo’lib, islom dinining yoyilishida sufiylik tariqatlari va diniy ulamolar muhim rol o’ynaganligini, ular o’zlarining ruhiy ta’limotlari orqali mo’g’ullar orasida islom dinini qabul qilishni osonlashtirganini yozgan. Ghazanxon (Ilxoniylar va O’zbekxon (Oltin O’rda) kabi hukmdorlarning islomni qabul qilishi islomlashuvda muhim burilish bo’lgan. Biroq, Devin de Uis bu hukmdorlarning islomga kirishini ko’proq siyosiy vosita sifatida talqin qiladi – ya’ni musulmon aholiga bo’lgan nazoratni mustahkamlash uchun. Shuningdek, maqolada Mog’ullar islomni qabul qilgach, uni mahalliy urf-odatlar va diniy tushunchalarga moslashtirgan. Bu moslashuv islomning tezroq singib ketishiga yordam berganligi yoritilgan.

“The Tadhkira-iBughra-khan and the “Uvaysi” Sufis of Central Asia:

Devin de Uis tomonidan 1996-yilda yozilgan bu maqola Sharqiy Turkiston (Xitoydagi Turkiston) hududida paydo bo’lgan muhim tasavvufiy-biografik manba “Tazkirayi Bug’roxon” va unda tasvirlangan “Uvaysiy” so’fiylik an’analari chuqur o’rganishga bag’ishlangan.

Ushbu maqolada Julian Baldickning “Imaginary Muslims” asariga tanqidiy yondashuv ham mavjud bo’lib, olim uning Markaziy Osiyo sufiylik tarixini notog’ri talqin qilganini ko’rsatadi.

“Ichki Osiyoga oid hujjatlar” “Papers on Inner Asia” - bu maqola Markaziy Osiyo va unga yaqin hududlar (Mongoliya, Manchuriya, Tibet) tarixiy, tilshunoslik, adabiyot va madaniyatga bag’ishlangan ilmiy maqolalar to’plamidir. Ushbu maqola dastlab, 1886-2007- yillarda Yuri Bregel tahririyatida nashr etilgan bo’lib, 2020- yildan

boshlab Indiana universitetining Sinor Tadqiqot Instituti tomonidan Devin de Uis va Ron Sela tahririyatida qayta tiklangan.

Maqola quyidagi olti yo'nalishga bo'linadi:

1. Islomiy Markaziy Osiyo
2. Volga-Ural mintaqasi va G'arbiy Sibir
3. Mongol va Manchuriya tadqiqotlari
4. Tibet tadqiqotlari
5. XII asrgacha bo'lgan Markaziy Osiyo
6. XIII-XIV asrlardagi Mo'g'ul imperiyasi.

Asar tarix, filologiya, antropologiya, arxeologiya va iqtisodiyot kabi sohalarga oid ilmiy maqolalarni o'z ichiga oladi.

“Qozondan Toboloskka qadar fors va turkiy tillar: Musulmon Ichki Osiyodagi adabiy chegaralar” “Persian and Turkic from Kazan to Tobolsk: Literary Frontiers in Muslim Inner Asia” – ushbu maqola Markaziy Osiyoda, xususan, Volga-Ural mintaqasi va G'arbiy Sibirda fors va turkiy tillarning adabiy o'rnini va o'zaro ta'sirini o'rganadi. Maqolada fors tili, asosan, ilmiy va diniy sohalarda, turkiy tilli musulmon aholiga qaramay, XIX asrga qadar Volga-Ural va G'arbiy Sibir mintaqalarida adabiy til sifatida saqlanib qolganligi ta'kidlanadi. Ushbu maqolada yana quyidagilar o'z ifodasini topgan:

- Turkiy tillarda adabiy asarlar sonining ortishi fors tilining o'rnini bosgan bo'lsa-da, fors tili ilmiy va diniy yozuvlarda muhim rol o'ynashda davom etgan.
- Markaziy Osiyodagi fors tilining davomiyligi va uning shimoliy hududlardagi adabiy madaniyatga ta'siri haqida ham fikr yuritiladi.

Devin de Uis ushbu maqolada fors va turkiy tillarning o'zaro ta'siri va raqobatini tahlil qilib, Markaziy Osiyodagi adabiy chegaralarni belgilaydi. Uning tadqiqoti, ayniqsa, fors tilining turkiy tillar bilan birga mavjud bo'lishi va ularning adabiy madaniyatdagi o'rnini chuqur tahlil qiladi.

“Markaziy Osiyodagi tasavvufga oid tadqiqotlar” “Studies on Sufism Central Asia” – bu tadqiqot ishida Markaziy Osiyodagi tasavvufga oid o'n ikki ilmiy maqola jamlangan bo'lib, ilgari kam o'rganilgan manbalar va ruhiy harakatlar haqida yangi yondashuvlarni taqdim etadi. Ular XIII asrdan XVII asrgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Asarda mintaqadagi yirik tasavvufiy guruhlarining ijtimoiy va tashkiliy tarixidagi muhim rivojlanishlar tahlil qilinadi. To'plamda quyidagilar aks ettirilgan:

- Kubroviy tariqati bilan bog'liq to'rtta maqola mavjud bo'lib, bu tariqatning Markaziy Osiyodagi faoliyati va ta'siri yoritilgan.
- Besh maqola Yassaviy tariqatiga bag'ishlangan bo'lib, ular orqali bu tariqatning rivojlanishi va boshqa tariqatlar bilan aloqalari o'rganiladi.

- Naqshbandiy tariqati haqida to'g'ridan to'g'ri bitta maqola mavjud bo'lsa-da, boshqa maqolalarda ham bu tariqatning mintaqadagi o'rni va ta'siri muhokama qilinadi.

Devin de Uis – Markaziy Osiyodagi islom tarixi, ayniqsa, tasavvuf sohasidagi eng yetuk olimlardan biridir. Uning tadqiqotlari XIV-XXI asrlar oralig'idagi ruhiy, madaniy va siyosiy jarayonlarni chuqur tahlil qiladi. Olim “islomlashuv” ni faqat tashqi da'vatlar natijasi emas, balki mahalliy urf-odatlar va ruhiy an'analar bilan uyg'unlashgan jarayon sifatida ko'rsatadi.

Sovet hukmronligi davrida diniy repressiyalar sharoitida tasavvufning qanday yashab qolganligi va 1990-yillardagi uyg'onish jarayoni haqida muhim materiallar taqdim etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи (X-XIX асрлар). – Т.: Ўзбекистон, 1993.
2. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға (Бодлиан кутубхонасида сақланувчи Eliott № 127 рақамли кўлөзма).
3. Devin DeWEESE. “The Predecessors of Nava’i in the “Funun al-balagah” of shaykh Ahmad b. Khudaydad Tarazi: a neglected source on Central Asian literary culture from the fifteenth century” – 279 “Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал № 4 (23)/ 2018 “Journal of Turkish studies”, edited by Sinasi Tekin, published at Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University – 2005, volume 29, P. 73 – 163.
4. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. (“Балоғат илмлари”) / Масъул муҳаррир Б. Ҳасанов / – Т.: Ҳазина, 1996.
5. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. (“Балоғат илмлари”) // Ўзбек тили ва адабиёти, – Т.: Фан, 2002-2003.
6. Бобир Заҳириддин. Мухтасар / Нашрга тайёрловчи: С. Ҳасанов. – Т.: Фан, 1971.
7. Алишер Навоий. Мезон ул-авзон. ТАТ. 10 жилдлик. 10-жилд. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011. 280